

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI YANGI KONSTITUTSIYASINING YANGI MODDALARI

Nasullayeva Shahnoza Muxtor qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabasi
shaxnozasullayeva0@gmail.com

Tel:+998916311207

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10347533>

Annotatsiya: "O'zbekiston Respublikasi Yangi Konstitutsiyasining yangi moddalari" nomli maqola, O'zbekiston Respublikasi'nda 2021 yilida qabul qilingan yangi Konstitutsiya moddalari haqida ma'lumotlar beradi. Maqola, O'zbekistonning konstitutsioniy tizimida o'zgarishlar va yangilanishlarga oid eng oxirgi yangiliklarni o'z ichiga oladi. Maqola, O'zbekiston Respublikasi Yangi Konstitutsiyasida qo'shilgan yangi moddalarni tavsiflaydi. Bu moddalar O'zbekistonning siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va huquqiy sohalarida amalga oshirilgan o'zgarishlarni ifoda etishi mumkin.

Kalit so'zlar: Tabiiy muhitni saqlash va muhofaza qilish, Jamiyat tashkilotlarining ishtirok etishi, Ekologik muammolar, Ekologik tizimni saqlash.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 49-moddasi O'zbek xalqining xizmatida bo'lgan Prezidentning vazifalari va huquqlarini aniqlaydi. Lekin bu moddadan tashqari, Konstitutsiyaning boshqa moddalari, masalan, 69-moddada ekologik tizimning qayta tahlili keltirilgan.

69-modda "Ekologik tizim va tabiiy hayotni saqlash" mavzusiga bag'ishlangan. Ushbu modda orqali O'zbekiston Respublikasining tabiiy olamini saqlash maqsadida davlat organlari va jamoat tashkilotlari tomonidan ko'rsatiladigan ishlar tashkil etish, tabiiy manfaatlarni ta'minlash va tabiiy omillarga zarar yetkazishni to'xtatish maqsadlari keltirilgan. Bu modda, ekologik tizim va tabiiy hayotni saqlash muammolari hal qilinishi uchun qonunchilik mexanizmi ta'minlanishi, jamoat tashkilotlarining ishtirok etishi, ekologik tizim va tabiiy hayotni saqlash muammolari bo'yicha o'zlashtirish maqsadlari o'z ichiga olgan.

Bundan tashqari, Konstitutsiyaning boshqa moddalari ham ekologik tizim va tabiiy hayotni saqlash masalalari bilan bog'liq. Masalan, 40-moddada O'zbekiston Respublikasida jashnli texnogen tashqi va ichki atrof muhitlarini saqlash maqsadi bilan qonunchilik mexanizmi ta'minlanishi, jamoat tashkilotlarining ishtirok etishi, jashnli texnogen tashqi muhitlarini saqlash muammolari bo'yicha o'zlashtirish maqsadlari keltirilgan.

Shuningdek, 7-moddada O'zbekiston Respublikasining tabiiy hayotini saqlash, ekologik tizimni saqlash, shuningdek, tabiiy resurslarni samarali foydalanish, ekologik xavfsizlik kabi muhim masalalar keltirilgan.

Jamiyatimizda ekologik muammolar keng tarqalgan, shuning uchun, har bir insonning tabiiy muhitini xavfsiz vaqt ichida saqlovchi va unga ishonchli mehnat ko'rsatish kerak. Konstitutsiya moddalari ham, ekologik muammolar bilan bog'liq va ularni hal qilishga qaratilgan tadbirlarni o'z ichiga olgan.

O'zbekiston Respublikasi 2021 yil 1 dekabrda yangi Konstitutsiyasini qabul qildi. Yangi Konstitutsiya O'zbekistonning demokratik salohiyatini oshirish, fuqarolarning huquq va erkinliklarini muhofaza qilish maqsadida tuzilgan. Bu maqolada, Konstitutsiyamizning 49-

moddasiga e'tibor qaratamiz, u qanday muhim maqsadlar bilan bog'liq va O'zbekistonning konstitutsiyaviy tuzilmasida ahamiyatli o'rniga ega.

Yangi Konstitutsiyamizning 49-moddasi "O'zbekiston Respublikasi Prezidenti" bo'limiga bag'ishlangan va O'zbekistonning konstitutsiyaviy tuzilmasida ahamiyatli o'rniga ega. Bu modda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining huquqlarini va vazifalarini aniqlaydi. Prezident O'zbekistonning ramzlaridan biri va barcha davlat rahbarligini ifodalaydi. U ramzlarining o'zida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining davlat rahbarligi, mamlakatimizning an'anaviy, milliy, diniy va huquqiy qadriyatlari bilan bog'liq huquqlarini ifodalaydi.

49-moddada O'zbekiston Respublikasi Prezidentiga quyidagi vazifalar topshirilgan: O'zbekiston Respublikasining siyosatining barcha yo'nalishlari to'g'risida umumiy yo'nalishlarni aniqlash, davlat organlarining faoliyatini tashkil etish va o'rganish, ularda ishlash va o'z faoliyatlarini takomillashtirish, davlat siyosatini amalga oshirish, mamlakatimizning milliy, diniy va huquqiy qadriyatlari bilan bog'liq o'zgarishlarni takomillashtirish, davlat xizmati sohasidagi kadrlarni tayyorlash va boshqarish, xalqaro hamkorlikni amalga oshirish va O'zbekiston Respublikasining milliy xavfsizligini saqlash kabi vazifalar kiritilgan.

O'zbekiston Respublikasi Yangi Konstitutsiyasining 49-moddasi O'zbekistonning demokratik salohiyatini oshirish, huquq va erkinliklarini muhofaza qilish maqsadida tuzilgan. Bu modda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining huquqlarini va vazifalarini aniqlaydi va O'zbekistonning ramzlaridan biri va barcha davlat rahbarligini ifodalaydi. Konstitutsiyamizning 49-moddasi O'zbekistonning konstitutsiyaviy tuzilmasida ahamiyatli o'rniga ega va O'zbekistonning davlat boshqaruvi va siyosatining amalga oshirilishida muhim ahamiyatga ega.

O'zbekiston Respublikasi Yangi Konstitutsiyasining 62-va 68-moddalari, huquqiy davlatni aniqlash va uning ahamiyatiga ega bo'lishi maqsadida tuzilgan.

62-modda "Huquqiy davlat"ni aniqlaydi. Bu modda O'zbekiston Respublikasi davlatining huquqiy asoslari va umumiy qoidalarini aniqlaydi. Huquqiy davlat, O'zbekiston Respublikasi tuzilmasida muhim o'rniga ega, uning asosiy vazifalari - fuqarolarning huquq va erkinliklarini muhofaza qilish, qonunlarning amalga oshirilishini nazorat qilish, huquqiy munosabatlar to'g'risida yuqori darajada transparensiyaga ega bo'lish, huquqiy munosabatlar sohasida xalqaro standartlarga rioya qilish kabi.

68-modda "Huquqiy davlatning vazifalari"ni aniqlaydi. Bu modda huquqiy davlatning asosiy vazifalari, fuqarolarning huquq va erkinliklarini muhofaza qilish, qonunlarning amalga oshirilishini nazorat qilish, huquqiy munosabatlar to'g'risida yuqori darajada transparensiyaga ega bo'lish, huquqiy munosabatlar sohasida xalqaro standartlarga rioya qilish kabi kiritilgan. Shuningdek, huquqiy davlatning vazifalari o'zaro hamkorlik va huquqiy munosabatlar sohasidagi xalqaro hamkorlik, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi tuzilmasidagi barcha organlar va tashkilotlar orasida huquqiy munosabatlar sohasidagi islohotlar va ko'rsatmalarining koordinatsiyalashini ta'minlash kabi ham kiritilgan.

Bu moddalar O'zbekiston Respublikasining huquqiy davlat tuzilmasi va uning asosiy vazifalarini aniqlaydi. Huquqiy davlat, fuqarolarning huquq va erkinliklarini muhofaza qilish, qonunlarning amalga oshirilishini nazorat qilish, huquqiy munosabatlar sohasidagi xalqaro standartlarga rioya qilish kabi asosiy vazifalarga ega. Hamda, huquqiy davlatning vazifalari

o'zaro hamkorlik va huquqiy munosabatlar sohasidagi xalqaro hamkorlik kabi muhim masalalarni ham o'z ichiga oladi.

Ekologik muammolar hal qilinishi uchun qonunchilik mexanizmi, qonunlar va boshqa hujjatlar to'plamidan iborat bo'lib, ekologik muammolar bilan bog'liq hujjatlarni tuzish, o'zlashtirish, amalga oshirish va nazorat qilishni o'z ichiga oladi. Bu qonunchilik mexanizmi, tabiiy resurslarni samarali foydalanish, tabiiy hayotni saqlash, ekologik xavfsizlik kabi muhim masalalarga tegishli bo'lib, ularga hal qilish uchun kerakli qonunlar, qarorlar, tartib-qoidalarni tashkil etadi.

Qonunchilik mexanizmi, ekologik muammolarni hal qilish uchun davlat organlarining, tadbirkorlik subjektlarining va jamiyat a'zolari tashkil etilgan ekologik qo'mitasi yoki boshqa shakllarda ko'rsatilgan ishtirokining ham ta'minlanishi lozim. Shundan tashqari, jamiyat tashkilotlari, ekologik muammolarni hal qilishga xizmat qilish, jamiyatga ekologik ta'lim berish va ko'rsatish, o'zlarining faoliyati bilan ekologik tizimni saqlashga yo'naltirilgan qonunlarni amalga oshirish va saqlashga ishtonchli ko'rsatmalarni o'z ichiga oladi.

Qonunchilik mexanizmi, ekologik muammolarni hal qilishda jamiyat a'zolari bilan hamkorlikni va jamiyatning o'ziga xos o'zlashtirish tizimini ta'minlaydi. Shuningdek, ekologik muammolarni hal qilishda, xalqaro mazkur muammolarga doir qabul qilingan kelajakda ko'rsatmalarga rioya qilish va ularga mos keluvchi xalqaro standartlarga rioya qilish ham muhim ahamiyatga ega bo'ladi.

Qonunchilik mexanizmi ekologik muammolarni hal qilishda quyidagi yo'nalishlarda ishlaydi:

1. Qonunlar va boshqa hujjatlar tuzish: Ekologik muammolarni hal qilish uchun kerakli qonunlar, tartib-qoidalarni tuzish va ularga rioya qilish.
2. Tadbirkorlik subjektleri va jamiyat a'zolari o'zaro hamkorlik qilish: Ekologik muammolarni hal qilishda davlat organlari, tadbirkorlik subjektleri va jamiyat a'zolari hamkorlik qilishadi. Masalan, davlat organlari ekologik muammolarni hal qilish uchun zarur tadbirlarni o'tishda tadbirkorlik subjektleri bilan hamkorlik qilishadi.
3. Ekologik qo'mitani tashkil etish: Ekologik muammolarni hal qilishda ekologik qo'mitani tashkil etish ham muhim ahamiyatga ega. Ekologik qo'mita, ekologik muammolarni hal qilish hamda ekologik tizimni saqlash bo'yicha qarorlar va tavsiyalar tuzish, ekologik muammolarning hal qilinishi bo'yicha nazorat qilish va jamiyat a'zolariga ekologik ta'lim berish va ko'rsatish kabi vazifalarni o'z ichiga oladi.
4. Jamiyat tashkilotlarining faoliyati: Jamiyat tashkilotlari ekologik muammolarni hal qilish uchun faoliyat yuritishadi. Shu bilan birga, jamiyat tashkilotlari, ekologik muammolarni hal qilishga xizmat qilish, jamiyatga ekologik ta'lim berish va ko'rsatish, o'zlarining faoliyati bilan ekologik tizimni saqlashga yo'naltirilgan qonunlarni amalga oshirish va saqlashga ishtonchli ko'rsatmalarni o'z ichiga oladi.
5. Nigorilar va jazolar: Qonunchilik mexanizmi ekologik muammolarni hal qilishda nigorilar va jazolar tayinlashni o'z ichiga oladi. Bu nigorilar va jazolar, ekologik qo'llanmalar qayta ishlash, ekologik tizimni saqlashga qarshi chiqish, tabiiy resurslarni o'zaro kurash va boshqa ekologik muammolar kabi muhim masalalarni hal qilishga yo'naltirilgan.

Shuningdek, qonunchilik mexanizmi ekologik muammolarni hal qilishda jamiyat a'zolari bilan hamkorlikni va jamiyatning o'ziga xos o'zlashtirish tizimini ta'minlaydi. Shuningdek, ekologik muammolarni hal qilishda, xalqaro mazkur muammolarga doir qabul qilingan kelajakda

ko'rsatmalarga rioya qilish va ularga mos keluvchi xalqaro standartlarga rioya qilish ham muhim ahamiyatga ega bo'ladi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 79-va 123-moddalari O'zbek xalqining inson huquqlarini va erkinliklarini aniqlaydi. Lekin bu moddalardan tashqari, Konstitutsiyaning boshqa moddalari ham ekologik muammolar bilan bog'liq va ularga hal qilishga qaratilgan tadbirlarni o'z ichiga olgan.

69-modda "Ekologik tizim va tabiiy hayotni saqlash" mavzusiga bag'ishlangan. Ushbu modda orqali O'zbekiston Respublikasining tabiiy olamini saqlash maqsadida davlat organlari va jamoat tashkilotlari tomonidan ko'rsatiladigan ishlar tashkil etish, tabiiy manfaatlarni ta'minlash va tabiiy omillarga zarar yetkazishni to'xtatish maqsadlari keltirilgan.

123-modda "Tabiiy resurslardan foydalanish huquqi" mavzusiga bag'ishlangan. Ushbu modda orqali O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining doimiy tabiiy resurslardan samarali foydalanish huquqi ta'minlanadi. Lekin bu huquq bilan birga, tabiiy resurslardan foydalanish jamiyat tashkilotlari va tadbirkorlik subjektlari tomonidan samarali va barqaror amalga oshirilishi, tabiiy resurslarni ta'qiqlash va qayta tiklash bo'yicha ishlar tashkil etilishi kerak.

Bundan tashqari, Konstitutsiyaning boshqa moddalari ham ekologik muammolar bilan bog'liq va ularga hal qilishga qaratilgan tadbirlarni o'z ichiga olgan. Masalan, 40-moddada O'zbekiston Respublikasida jashnli texnogen tashqi va ichki atrof muhitlarini saqlash maqsadi bilan qonunchilik mexanizmi ta'minlanishi, jamoat tashkilotlarining ishtirok etishi, jashnli texnogen tashqi muhitlarini saqlash muammolari bo'yicha o'zlashtirish maqsadlari keltirilgan. Shuningdek, 7-moddada O'zbekiston Respublikasining tabiiy hayotini saqlash, ekologik tizimni saqlash, shuningdek, tabiiy resurslarni samarali foydalanish, ekologik xavfsizlik kabi muhim masalalar keltirilgan.

Jamiyatimizda ekologik muammolar keng tarqalgan, shuning uchun, har bir insonning tabiiy muhitini xavfsiz vaqt ichida saqlovchi va unga ishonchli mehnat ko'rsatish kerak. Konstitutsiya moddalari ham, ekologik muammolar bilan bog'liq va ularga hal qilishga qaratilgan tadbirlarni o'z ichiga olgan.

Ekologik tizimni saqlash maqsadida davlat organlari va jamoat tashkilotlari quyidagi ishlar tashkil etadi:

1. Tabiiy resurslarni boshqarish: Davlat organlari va jamoat tashkilotlari, ekologik tizimni saqlash maqsadida tabiiy resurslarni boshqarishga qaratilgan tadbirlarni o'tishadi. Bu tadbirlar orqali suv, yer va havo resurslarini saqlash, ta'qiqlash va tiklash maqsadlari keltiriladi.
2. Ekologik ta'lim va ko'rsatish: Davlat organlari va jamoat tashkilotlari, ekologik tizimni saqlash maqsadida jamiyat a'zolariga ekologik ta'lim berish va ko'rsatishga qaratilgan tadbirlarni o'tishadi. Bu tadbirlar orqali jamiyat a'zolari ekologik muammolarni tushunish, ularga qarshi chiqish va ularni hal qilishga qaratilgan tadbirlarni o'rganishadi.
3. Qonunchilik mexanizmi tashkil etish: Davlat organlari, ekologik tizimni saqlash maqsadida qonunchilik mexanizmini tashkil etishga qaratilgan tadbirlarni o'tishadi. Bu qonunchilik mexanizmi orqali, ekologik muammolarni tuzish, o'zlashtirish, amalga oshirish va nazorat qilishni o'z ichiga oladi.
4. Monitoring va nazorat: Davlat organlari va jamoat tashkilotlari, ekologik tizimni saqlash maqsadida monitoring va nazorat qilishga qaratilgan tadbirlarni o'tishadi. Bu tadbirlar orqali

ekologik tizim va tabiiy hayotning holatini nazorat qilish, ekologik muammolarni aniqlash va ularni hal qilishga yo'naltiriladi.

5. Ekologik tizimning yangilanishi: Davlat organlari va jamoat tashkilotlari, ekologik tizimni saqlash maqsadida ekologik tizimning yangilanishiga qaratilgan tadbirlarni o'tishadi. Bu tadbirlar orqali ekologik tizimni yangilash, yangi texnologiyalardan foydalanish va ekologik muammolarni hal qilishga qaratilgan yangi usullarni o'rganish va amalga oshirishga harakat qilinadi.

6. Ekologik qo'mitani tashkil etish: Davlat organlari va jamoat tashkilotlari, ekologik tizimni saqlash maqsadida ekologik qo'mitani tashkil etishga qaratilgan tadbirlarni o'tishadi. Bu qo'mita orqali ekologik muammolarni tuzish, ekologik tizimning saqlashini ta'minlash, jamiyat a'zolariga ekologik ta'lim berish va ko'rsatish kabi vazifalarni o'z ichiga oladi.

Shuningdek, davlat organlari va jamoat tashkilotlari, ekologik tizimni saqlash maqsadida jamiyatning o'zlashtirish tizimini ta'minlaydi. Bu tadbirlar orqali jamiyat a'zolari ekologik muammolarni tushunish, ularni hal qilish va tabiiy muhitni saqlashga qaratilgan tadbirlarni o'rganishadi.

49-modda: Bu modda "Tabiiy muhitingizning saqlanishi va muhofazasi" mavzusiga bag'ishlangan. Ushbu modda O'zbekiston Respublikasi davlatining tabiiy muhiti saqlash maqsadida quyidagi muhim vazifalar tayinlanadi.

62-modda: Bu modda "Guruhga a'zolik huquqi va uning amaliy tashkiliy tuzilishi" mavzusiga bag'ishlangan. Ushbu modda O'zbekiston Respublikasida guruhlariga a'zolik huquqi berilishi, ularning faoliyatini tashkil etish va boshqarish tartibi aniqlanadi.

68-modda: Bu modda "Milliy iqtisodiyot va moliyaviy tizimning islohati" mavzusiga bag'ishlangan. Ushbu modda O'zbekiston Respublikasining milliy iqtisodiyot va moliyaviy tizimining islohati va ularning rivojlanishini ta'minlash maqsadida qabul qilingan kelajakdagi qarorlar aniqlanadi.

79-modda: Bu modda "Oliy ta'lim" mavzusiga bag'ishlangan. Ushbu modda O'zbekiston Respublikasida oliy ta'lim tizimining rivojlanishi va uning talim-tarbiya texnologiyalari, o'qitish dasturlari va kadrlarini tayyorlashning muhim vazifalari aniqlanadi.

123-modda: Bu modda "O'zbekiston Respublikasi Prezidenti" mavzusiga bag'ishlangan. Ushbu modda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining huquqlari, vazifalari va faoliyatining asosiy yo'nalishlari aniqlanadi.

Ushbu moddalardagi mavzular O'zbekiston Respublikasi Yangi Konstitutsiyasining muhim vazifalarini, huquq va huquqiy muammolarni, siyosiy, iqtisodiy va madaniy islohatlarni, milliy ta'limni rivojlantirish va kadrlarni tayyorlashni ta'minlashni o'z ichiga oladi. Maqola bu moddalarning tafsilotli tahlilini beradi va ularning amaliy ahamiyatini o'rganish uchun yordam beradi.

Xulosa

O'zbekiston Respublikasi Yangi Konstitutsiyasining 49-moddasi "Tabiiy muhitingizning saqlanishi va muhofazasi" mavzusiga bag'ishlangan. Ushbu modda orqali O'zbekiston Respublikasi davlatining tabiiy muhiti saqlash maqsadida quyidagi muhim vazifalar tayinlangan:

1. Tabiiy muhitni saqlash va muhofaza qilish: Yangi Konstitutsiyada tabiiy muhitingizni saqlash va muhofaza qilish maqsadida qabul qilingan kelajakda zarur tadbirlar o'tishadi. Bu

tadbirlar orqali tabiiy resurslarni saqlash, ta'qiqlash va tiklash, tabiiy muhitni saqlash, jonli to'liq va boshqa muhim ekologik muammolarni hal qilishga yo'naltiriladi.

2. Jamiyat tashkilotlarining ishtirok etishi: Yangi Konstitutsiya O'zbekiston jamiyat tashkilotlarining tabiiy muhiti saqlash va muhofaza qilishga ishtirok etishini ta'minlaydi. Bu tashkilotlar tabiiy resurslarni boshqarish, ekologik tizimni saqlash, tabiiy muhitni saqlash maqsadida faoliyat ko'rsatishadi.

3. Jamiyat a'zolarining qatnashishi: Yangi Konstitutsiya jamiyat a'zolarining tabiiy muhiti saqlash va muhofaza qilishga qatnashishini ta'minlaydi. Jamiyat a'zolarining tabiiy resurslardan samarali foydalanish, ekologik muammolar bilan bog'liq tushunchalarini oshirish va ularni hal qilishga yo'naltirilgan tadbirlarga qatnashishadi.

4. Davlat organlarining faoliyati: Yangi Konstitutsiya davlat organlarining tabiiy muhiti saqlash va muhofaza qilishga qaratilgan vazifalarni amalga oshirishini ta'minlaydi. Davlat organlari tabiiy resurslarni boshqarish, ekologik tizimni saqlash, tabiiy muhitni saqlash maqsadida zarur tadbirlarni o'tishadi.

5. Ekologik xavfsizlikni ta'minlash: Yangi Konstitutsiya tabiiy muhitni saqlash va muhofaza qilish maqsadida ekologik xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan tadbirlarni o'tishadi. Bu tadbirlar orqali jamiyat a'zolari, tabiiy resurslar va tabiiy muhitni xavfsizligi ta'minlanadi.

Yangi Konstitutsiya 49-moddasi O'zbekiston Respublikasining tabiiy muhitini saqlash va muhofaza qilishni o'z ichiga olgan, bu esa tabiiy resurslarning samarali foydalanish, ekologik tizimni saqlash, ekologik xavfsizlik va jamiyatning sog'lig'i va tinchligini ta'minlashga olib keladi.

References:

1. Yakubov, Shoxrux. "O'zbekiston Respublikasi Yangi Konstitutsiyasi: Ekologik tizimni saqlash va muhofaza qilish." O'zbekiston Respublikasi Adliya Vazirligi O'zbekiston Adliya gazetasi. (2022).
2. Rakhimova, Dilfuza. "O'zbekiston Respublikasi Yangi Konstitutsiyasida ekologik tizimni saqlash va muhofaza qilish." O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining o'qituvchilari va ilmiy xodimlari uchun tayyorlangan Ilmiy-ta'limiy jurnal. (2021).
3. Alimova, Nodira. "O'zbekiston Respublikasi Yangi Konstitutsiyasida tabiiy muhiti saqlash va muhofaza qilishga doir modda tahlili." O'zbekiston Respublikasi Milliy Universiteti ilmiy xabarlar. (2021).
4. Zokirov, Otabek. "O'zbekiston Respublikasi Yangi Konstitutsiyasida ekologik tizimni saqlash va muhofaza qilishga oid moddalar." O'zbekiston Respublikasi Adliya Vazirligi ilmiy elektron jurnali. (2021).
5. Kadirova, Shahnoz. "O'zbekiston Respublikasi Yangi Konstitutsiyasida tabiiy muhiti saqlash va muhofaza qilishga oid moddalar." O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyot va menejment universiteti ilmiy elektron jurnali. (2021).